

CHAPITRE 1 : Qu'en dit l'architecturicité ?

DOI : 10.5281/zenodo.10908763

Desèvedavy Gilles

Professeur en Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Laboratoire de recherche EVS-LAURE UMR CNRS 5600 (E.N.S.A. de Lyon).

gilles.desevedavy@lyon.archi.fr

Orcid : 0000-0003-4444-4677

Couturier Bastien

Maître de conférences en Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Laboratoire de recherche EVS-LAURE – UMR CNRS 5600 (E.N.S.A. de Lyon).

bastien.couturier@lyon.archi.fr

Orcid : 0009-0005-9650-1532

Résumé : Où se découvre qu'une discipline peut naître en dehors des contingences des principaux acteurs directement concernés mais par une décision administrative alors exogène ? Une fois la discipline créée, il échoie à ces mêmes acteurs de s'y installer depuis l'extérieur, et de la faire vivre alors, non sans circonvolutions. Exemple avec la discipline « architecture ».

Abstract: This is where we discover that a discipline can be born outside the contingencies of the main players directly concerned, but by an exogenous administrative decision. Once the discipline has been created, it's up to these same players to move in from the outside, and bring it to life, not without a few twists and turns. Example with the discipline of architecture.

1. INTRODUCTION

Des diplomates ont incidemment créé la discipline scientifique « architecture » à Bologne (avec la mise en place du système L.M.D.) sans que, ni les scientifiques ni les architectes ne l'aient trop demandé. En France auparavant l'architecture représentait plutôt une pratique professionnelle et artistique dont l'enseignement, l'expertise et la communication reposaient essentiellement sur les architectes et assez

ponctuellement sur quelques scientifiques qui l'avaient pris comme sujet d'étude, certains même intégrés aux écoles d'architecture, presque bénévoles, généralement considérés comme subalternes. Puis à partir de 2004/2005, doucement et en silence, les écoles d'architecture sont devenues écoles nationales supérieures d'architecture (E.N.S.A.) et l'enseignement de l'architecture intégrait le L.M.D.

Le doctorat en architecture existe¹.

Si légitimement la discipline « architecture » a vite accueilli dans cet espace scientifique nouveau initialement vide les docteurs et chercheurs habilités à diriger des recherches (H.D.R.) « en » d'autres disciplines (histoire, géographie...) travaillant « sur » l'architecture, ainsi que les H.D.R. qui en sont issus, ces nouveaux entrants, académiquement orthodoxes, considèrent de bons sens (Gramsci, 1948) de n'y accepter comme *produisant en science*, que des pairs, docteurs ou H.D.R., précédemment si rares chez les architectes. Simultanément les architectes praticiens *produisant en architecture*, n'y ont vu dans un premier temps aucune menace : la plupart ne s'intéressaient que peu à l'enseignement et profitaient de la reconnaissance de leurs pairs architectes, quelques-uns déjà installés comme enseignants étaient alors reconnus par leurs semblables.

Depuis, au gré des remplacements générationnels, l'accès aux postes d'enseignants titulaires en architecture, géré par le ministère de la Culture mais maintenant co-tutoré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'oriente naturellement vers le modèle universitaire générique où le doctorat est demandé aux maîtres de conférences et l'habilitation à diriger des recherches aux professeurs... logique.

Le doctorat en architecture existe et peut servir, notamment, aux processus de recrutement.

Le vieux clivage entre praticiens et scientifiques (précédemment largement dominé par les praticiens) se réveille alors à l'occasion des renouvellements de postes (maintenant dominé par les scientifiques) où le remplacement des premiers par les seconds - encore aujourd'hui un fantasme² - se révèle néanmoins comme une perspective inexorable. À ce jour, si le L.M.D. a réussi à clarifier la visibilité des enseignements pour nos étudiants et à structurer les contenus pour les enseignants, le tout de façon bien efficace en cycles Licence et Master, il a échoué à installer un Doctorat en architecture, autre qu'académique ... car actuellement sans les architectes !

Pourtant en architecture, l'émulsion entre Science et Art offre un potentiel bien excitant, où *surplombances* croisées et rivalités corporatistes devraient céder place à la complémentarité et à la gentillesse, que le doctorat en architecture, au-delà du protectionnisme académique, devienne une excellence ontologique, éclairant l'ensemble des pratiques disciplinaires réelles.

Le doctorat en architecture existe et c'est une chance à saisir.

D'une part quelques architectes-praticiens-enseignants-chercheurs ont obtenu un doctorat, mais généralement dans une autre discipline *sur* architecture et rarement *en* architecture et encore plus rarement *par* architecture, essentiellement *par* S.H.S., car auprès des collègues scientifiques déjà en place... et selon leurs méthodes spécifiques peu architecturales ; conséquemment ils restent trop rarement reconnus par les architectes et donc encore rares.

D'autre part la solution pour intégrer les praticiens au doctorat existe déjà et la mise en œuvre du L.M.D. en architecture en France a explicitement prévu et encouragé l'utilisation de la procédure de Valorisation des Acquis de l'Expérience (V.A.E.) (anciennement valorisation des acquis professionnels,

1 Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, Chapitre III : Le doctorat en architecture. (Articles 11 à 12).

2 Dans l'enseignement du projet d'architecture le nombre de Professeurs et Maîtres de conférences docteurs reste à ce jour bien inférieur au nombre de praticiens. Données publiées par le Ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines, Service de l'architecture, dont la supervision éditoriale a été assurée par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (P.U.C.A., septembre 2019).

donc bien directement destiné aux praticiens) ... mais les oppositions freinant, les chiffres restent cruels : en 2019 nous étions huit sur 336 enseignants-chercheurs titulaires d'un doctorat (P.U.C.A., 2019). Si l'architecture émerge comme une nouvelle discipline, elle concerne aussi les architectes, et si on nomme ici « architecte » ceux inscrits à l'Ordre (titre protégé par la loi de 1977), alors les chiffres et leur évolution annoncent une inversion de subalternité entre scientifiques et architectes avec, à terme, des conséquences dans l'enseignement et au-delà dans l'expertise en architecture.

Face à une exigence de scientificité bien légitime, nous avons posé le mot *architecturicité* © comme une volonté de complémentarité épistémologique et présentons ici un argumentaire appuyé sur les dernières données officielles, datant de 2019 ((P.U.C.A., 2019, 223-255). L'intégration des uns comme des autres dans cet encore nouveau doctorat en architecture constitue à la fois un défi et un exemple de « construction et réception de la science aujourd'hui » où une production ontologique s'installe « entre conflit et consensus ». En voici l'histoire, déroulée en état des lieux, diagnostic et proposition.

2. HARMONISATION

La reconnaissance par les pairs demeure la base qualitative dans de nombreux domaines professionnels culturels ou scientifiques, y compris pour l'enseignement du projet d'architecture, encore aujourd'hui sans doute. Pour enseigner le projet d'architecture, dans les écoles d'architecture, il faut habituellement des architectes pratiquant le projet, disposant sur ce sujet d'un savoir susceptible d'être formalisé et théorisé par un travail réflexif disciplinaire qui validerait cette reconnaissance par leurs pairs enseignants de projet, sur critères qualitatifs : publications, prix, conférences, accompagnés de leur nécessaire mise en perspective théorique. À l'université, un tel travail réflexif formalisé, validant, selon les disciplines, une expérience à la fois sur le terrain opérationnel et dans les milieux pédagogiques et scientifiques prend la forme d'un doctorat permettant de postuler au corps des maîtres de conférences, puis d'une habilitation à diriger des recherches, permettant de postuler au corps des Professeurs, via une procédure de qualification contrôlée majoritairement par leurs pairs scientifiques.

En 2005 est créé le doctorat en architecture français, dans le cadre du processus de Bologne d'harmonisation des systèmes d'études supérieures européens. Il s'agit donc d'une décision politique, réglée par des diplomates. Dans l'enseignement de l'architecture, les maîtres assistants en place deviennent de droit maîtres de conférences et enseignants-chercheurs. Ni scientifique, ni architecturale, la création de la discipline scientifique « Architecture » et de son doctorat est un événement politique réglé par des diplomates y compris dans ses transitions nécessaires et prévues : voilà une belle boîte vide qu'il faut maintenant remplir.

La science étant d'abord une méthode de partage et de rencontre, une forme de curiosité, sa convergence avec l'Art et l'Architecture devrait logiquement soulever les enthousiasmes des uns comme des autres, d'autant plus que les collaborations croisées entre praticiens et scientifiques existent déjà partout dans le monde et en France. Enseignent dans les Écoles nationales supérieures d'architecture (E.N.S.A.), déjà de concert, des architectes (sélectionnés par leurs pairs architectes) et

les scientifiques d'autres disciplines³ (sélectionnés par leurs pairs scientifiques). Si en 2005 ils ne s'appelaient pas encore « enseignants-chercheurs », tous enseignaient ensemble⁴ et tous cherchaient déjà « en Architecture ». La discipline nouvellement créée s'est construite, depuis des pratiques de recherche préexistantes et proches : les architectes, depuis la pratique dans les agences, cherchent « par le projet » et parfois même conceptualisent leurs pratiques ou productions par des écrits ; les scientifiques, depuis les autres disciplines, dans les laboratoires, cherchent « sur Architecture » en questionnant les architectes et leurs productions comme corpus. Tous sont pairs choisis par leurs propres pairs. Il suffirait donc de faire confiance au processus qualitatif par essence : la sagesse des pairs. Où est le problème ?

3. BON SENS

Les diplomates imaginaient sans doute une mise en pratique simple avec mise en commun par les pairs en place (M.Cf. et Pr.), tous devenus enseignants-chercheurs en titre. La discipline nouvelle, dans un premier temps « boîte vide », se remplirait conjointement depuis l'extérieur, par des scientifiques orthodoxes (mais d'autres disciplines et non architectes praticiens), et des architectes praticiens orthodoxes (mais non scientifiques labellisés), dans un respect mutuel. Contrôlée à 50/50 par les pairs, l'entrée de tous dans la discipline devenait imaginable. Dans l'immédiat en ce qui concerne l'enseignement, le plus simple aurait été d'admettre en équivalence tous les présents en E.N.S.A. dans la discipline nouvelle selon une même procédure : tous passant d'enseignant à enseignant-chercheur, les maîtres de conférences nommés docteurs par équivalence et les professeurs faits H.D.R. par évidence⁵. L'alignement sur l'université, exceptionnel car transitoire, simple, aurait été d'appliquer jusqu'au bout le principe des corps : maître de conférences = docteur, professeur = H.D.R. et d'initialiser ainsi une reproduction de la distinction par les pairs dans une discipline « Architecture » d'où les architectes n'auraient pas été absents. Cette promotion-fusion de transition n'a pas eu lieu.

Bien sûr, l'idéal aurait été des enseignants-chercheurs maîtrisant les deux compétences, mais une telle fusion posait un souci de légitimités croisées, d'exigence qualitative nouvelle : suggérer aux architectes de *produire* trois années durant en laboratoire de recherche ? Suggérer aux scientifiques de *produire*

3 Quelques chiffres sur les rapports entre architecture, enseignements et thèses (P.U.C.A., septembre 2019) : l'enseignement de l'architecture se trouve, dans les faits, enrichi par plusieurs champs disciplinaires, tels que les sciences humaines et sociales, les sciences et techniques, etc., donc également par des professionnels issus d'autres parcours : sur 488 enseignants-chercheurs titulaires, 336 sont titulaires d'un ou plusieurs doctorats (lesquels couvrent un large spectre, s'inscrivant dans les disciplines architecture, géographie, histoire, histoire de l'art, sociologie, informatique, urbanisme et aménagement, sciences pour l'ingénieur, philosophie, art et design, art et archéologie, mécanique énergétique, écologie végétale et biogéographie...). De fait, si l'on excepte les doctorats menés dans des disciplines connexes, seules 70 thèses affirment (recensement auto-déclaratif des laboratoires de recherche des E.N.S.A.) avoir été menées « en » architecture, soit une faible part (20,8%) des 336 thèses menées par les enseignants-docteurs titulaires des E.N.S.A.

4 Quelques chiffres sur les rapports entre architectes et enseignement (P.U.C.A., septembre 2019) : l'enseignement dispensé dans les E.N.S.A. n'est, de fait, pas mené par de seuls universitaires, déconnectés du monde professionnel de l'architecture... D'après le *Répertoire des unités de recherche des E.N.S.A.* (2019), sur 488 enseignants-chercheurs titulaires, 327 ont un diplôme d'architecte (D.P.L.G., D.E.A., D.E.S.A. ou diplôme étranger équivalent), certains pratiquent simultanément enseignement, recherche et maîtrise d'œuvre ou assistance à maîtrise d'ouvrage, 123 sont inscrits au tableau de l'Ordre en leur nom propre. Des données largement mésestimées si l'on tient compte de la part (entre 40 et 65% selon les E.N.S.A.) des enseignants non titulaires, souvent aussi architectes-praticiens.

5 Quelques chiffres sur les professeurs des E.N.S.A. (P.U.C.A., septembre 2019) : 120 enseignants-chercheurs ont le statut de professeur des E.N.S.A. (soit près d'1/4 des enseignants-chercheurs titulaires des E.N.S.A., une proportion doublée depuis 2013). Parmi eux, 63 sont H.D.R., 75 sont architectes diplômés, 33 sont inscrits à l'Ordre. Entremêler enseignement, direction de thèse et pratique professionnelle en agence est, de fait, déjà possible et effectif.

trois ans en agence ? Pragmatiquement, il pouvait être demandé aux praticiens enseignants de faire l'effort d'une mise à niveau scientifique (décharges pour doctorat, procédure de Validation des Acquis de l'Expérience), en revanche, pouvait-il être demandé aux scientifiques de se mettre à la table à dessin et de remporter un concours ? Ce bon sens créait ainsi un déséquilibre entre les pairs. Les diplomates ayant essentiellement établi un cadre général, « remplir la boîte » n'était plus vraiment leur problème.

Les universitaires dans leur grand ensemble pouvaient se réjouir de l'arrivée de nouveaux collègues scientifiques en architecture, n'ayant affaire jusqu'alors qu'avec des laboratoires pour la plupart faméliques, très périphériques, consacrés à l'architecture, œuvrant à l'élaboration d'une discipline Architecture émergente, mais majoritairement sans architectes, constitués essentiellement de bénévoles méritants et dévoués. Les architectes n'avaient cure de ces aspects politico-technico-administratifs, l'Architecture dans son essentialisme restant une pratique, elle ne pouvait être imaginée sans architectes et relevait bien sûr plus de l'Art et de la Culture que de la Science. Bref, l'Art et l'Architecture - comme le règlement (CE) n°2257/94 du 16 septembre 1994 portant sur la courbure des bananes – étaient alors aussi réglementés par Bruxelles. En silence, cet enseignement professionnel devenu supérieur passait à l'Université.

Cependant, l'enseignement du projet d'architecture, au-delà de soubresauts ponctuels (mai 1968, le 15 juillet 1972 à quinze heures trente-deux...)⁶, ne pouvait déroger au modèle fondamental des Beaux-Arts de Paris que le monde entier nous envie : un maître devant ses élèves en atelier. Certes, à la grande époque le Maître de l'atelier « privé » était choisi par les élèves sur réputation architecturale et récusable à tout moment, alors qu'aujourd'hui l'atelier est tenu par un titulaire, sélectionné par ses pairs titulaires, potentiellement imposé aux étudiants, sous protection de l'administration et de statuts inspirés du système universitaire. Pour autant, Maître devant ses élèves et réputé maîtriser l'œuvre, cet enseignant transmet la conception de projet. Ce faisant, au-delà de la transmission de savoirs disciplinaires théoriques, une école d'architecture reste le lieu de formation des architectes, par la pratique, par les architectes praticiens⁷, et c'est encore le cas. Où est le problème ?

4. EXÉCUTION

L'exercice de l'architecture, au sens de la maîtrise d'œuvre, relève d'une profession réglementée. « Architecte » demeure un titre protégé réservé aux personnes physiques inscrites à un Ordre régional. Pour ce faire le postulant doit préalablement passer une licence d'exercice (l'Habilitation à la Maîtrise

6 C'est ici une blague corporatiste d'architecte, donc méchante car sélective : en effet si beaucoup de scientifiques l'ignorent tout architecte est censé connaître cette date car immortalisée par le critique d'architecture Charles Jencks en 1977 dans son ouvrage « Le langage de l'architecture post-moderne » selon la formule choc : « *L'architecture moderne est morte à Saint-Louis, Missouri, le quinze juillet 1972 à quinze heures trente-deux (ou à peu près)* », (... quand l'ensemble tant décrié de Pruitt-Igoe, ou plus exactement certains de ses blocs reçurent le coup de grâce final à la dynamite).

7 Quelques chiffres sur la présence des architectes dans l'ensemble des enseignements (2019) : des architectes enseignent bien au-delà du seul champ des Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine (T.P.C.A.U.), souvent associé à l'encadrement « de projets »... 123 enseignants-chercheurs-architectes inscrits à l'Ordre ont su intégrer l'ensemble des champs des E.N.S.A. et des laboratoires de recherche (2 en S.H.S.A. Sciences de l'Homme et de la société pour l'architecture, 4 en A.T.R. Arts et techniques de la représentation, 7 en H.C.A. Histoire et cultures architecturales, 17 en STA Sciences et techniques pour l'architecture, 23 en V.T. Ville et territoires et 69 en T.P.C.A.U.). En revanche, cette répartition est loin d'être uniforme selon les établissements, puisque ces titulaires des E.N.S.A. cumulant les 3 activités enseignement-recherche-pratique (avec inscription effective à l'Ordre et inscription dans un laboratoire de recherche des E.N.S.A.) sont de : 6 à l'E.N.S.A.P. de Bordeaux, 5 à l'E.N.S.A. de Bretagne (Rennes) ; 3 à Clermont-Ferrand ; 13 à Grenoble ; 2 à l'E.N.S.A.P. de Lille ; 8 à Lyon ; 5 à Marseille ; 10 à Montpellier ; 3 à Nancy ; 2 à l'E.N.S.A. de Normandie (Rouen) ; 8 à Paris-Belleville ; 6 à l'E.A.V.T. Paris-Est (Marne-la-Vallée) ; 14 à Paris-La Villette ; 8 à Paris-Malaquais ; 10 à Paris-Val de Seine ; 5 à Saint-Etienne ; 2 à Strasbourg ; 5 à Toulouse ; 7 à Versailles. Aucun pour l'E.N.S.A. de Nantes... l'un des établissements comptant le taux le plus élevé d'enseignants non titulaires donc non répertoriés.

d'œuvre en son Nom Propre) soutenue devant un jury commun aux E.N.S.A. et Ordres régionaux permettant le port du titre. Cette H.M.O.N.P. a été créée par décret en juin 2005 dans le cadre de la réforme L.M.D. des études d'architecture. Littéralement, les E.N.S.A. ne forment plus des architectes, mais bien des diplômés d'État en architecture (D.E.A.), ne pouvant pas exercer librement au sortir de leur formation, mais pouvant postuler à une Habilitation pour s'inscrire ensuite à l'Ordre afin d'intégrer ce corps protégé et exercer la profession d'architecte. Inversement, toute personne désirant exercer le métier d'architecte doit être diplômé en architecture. C'est du bon sens.

Il y a donc bien Architecture, architectes et architectures, un champ disciplinaire, une pratique opérationnelle des architectes et des productions ; mais les trois concourent à un constat, encore aujourd'hui largement partagé, sur la compétence spécifique « de projet » autour de la notion de conception, laquelle s'enseignerait incontestablement par la pratique, non sans pour autant pouvoir faire l'économie d'enseignements théoriques disciplinaires. L'enseignement de la discipline architecture nouvelle a sans conteste été pensée comme celui d'une discipline unique composée tant de « théorie » que de « pratique » : la pédagogie et la recherche enrichissant un apprentissage du projet reconnu spécifique, dans une hybridation délicate entre les normalisations cartésiennes et les apports de l'expérimentation. La rupture avec l'enseignement de l'Académie d'architecture est consommée depuis 1793, celle avec l'enseignement de l'Académie des Beaux-Arts l'est depuis 1968, mais leurs spectres doctrinaires restent présents. « *L'architecture est une science qui embrasse une grande variété d'études et de connaissances [...] Elle est le fruit de la pratique et de la théorie* » (Vitruve, 1847, p.27).

Ni Vitruve, ni les scientifiques, ni les architectes, n'ont choisi la réforme de 2005. Les établissements et leur tutelle ministérielle ont progressivement non pas choisi de donner une place grandissante à la recherche dans la formation initiale et d'œuvrer à un rapprochement croissant avec l'Université, mais mis en œuvre une décision politique. Et c'est une exécution.

Le « léger déséquilibre entre les pairs » dont il a été question précédemment, alors que tous devenaient enseignants-chercheurs et devaient indifféremment, en tant que pairs, entrer depuis l'extérieur dans la nouvelle « boîte vide », aura créé une réelle différence : des pairs choisis par les pairs, Maîtres de Conférence et Professeurs, sont entrés dans la discipline « Architecture » depuis leurs disciplines extérieures (sans mise à niveau par la table à dessins), alors que d'autres pairs choisis par les pairs, Maîtres de Conférence et Professeurs, sans mise à niveau scientifique préalable, ne sont pas entrés dans la discipline scientifique « Architecture » depuis leurs seules pratiques d'architectes et d'enseignants⁸.

Autre discrimination : lors de leur accréditation, les praticiens rejoignant le corps des Maîtres de Conférence et Professeurs depuis la pratique ne se voient pas toujours doter de la même reconnaissance (ancienneté) que leurs homologues enseignants en cours de titularisation.⁹

Là intervient donc « une division disciplinaire entre “docteurs” et “non-docteurs” » opérée sans délicatesse et que, semble-t-il, tout le monde s'accorderait aujourd'hui à condamner.¹⁰

8 Quelques chiffres sur les architectes titulaires d'une H.D.R. en E.N.S.A. (2019) : de fait, sur 85 enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches, 41 sont issus d'un cursus d'architecte (D.P.L.G., D.E.A., ...). Seuls 6 sont identifiés dans le champ T.P.C.A.U. (dont 3 pour la seule E.N.S.A. de Grenoble) et seuls 9 cumulent de façon active les trois activités d'enseignement (professeur ou maître de conférences titulaire), l'Habilitation à diriger des recherches et une pratique inscrite effectivement au tableau de l'Ordre.

9 Depuis 2020, plusieurs jugements des tribunaux administratifs tendent à réduire cet état de fait.

10 Il y a eu dans l'ordre :

- « L'enseignement du projet en danger » Bulletin de la SFA n°56 du deuxième trimestre 2020

<https://sfarchi.org/wp-content/uploads/Bulletin-56-appel-%C3%A0-contributions.pdf>

-« Cessons d'opposer théoriciens et praticiens » en Janvier 2020 Des architectes, des géographes et des urbanistes, enseignants et chercheurs au sein des écoles d'architecture, réagissent collectivement l'appel à contributions lancé par la SFA : <https://www.amc-archi.com/article/point-de-vue,11581>

Pourtant, les enseignants de projet en place ne sont pour l'essentiel pas entrés dans cette nouvelle discipline « Architecture » parce que ni Docteurs ni H.D.R., et en cela jugés par des pairs docteurs et H.D.R., pour l'essentiel non-architectes et pourtant bien nouveaux dans la discipline qu'ils venaient tout juste d'investir. En définitive, le doctorat en architecture existe, des Docteurs et H.D.R. y exercent dont certains sont architectes, et, disent-ils, personne n'interdit à un architecte de passer, comme tous, un doctorat.

La réforme a été exécutée. Où serait le problème ?

5. CAS (TÉMOIGNAGES IMPLIQUÉS)

Co-auteurs de ce chapitre d'ouvrage, nous sommes tous les deux architectes (inscrits à l'Ordre régional Au.R.A.), enseignants (titulaires des E.N.S.A.) et chercheurs (membres d'un laboratoire) et pouvons témoigner :

- le premier, Gilles Desèvedavy, à l'époque déjà Maître de conférences titulaire, chercheur mais non docteur, et n'y « voyant pas de problème » non plus, y est allé par orgueil bien sûr, mais aussi logique, conviction et pour exemplarité¹¹. Le 13 décembre 2014, bénéficiant d'une décharge d'enseignement, Gilles Desèvedavy passait le premier Doctorat d'architecture par V.A.E. de France¹², explicitement comme une étape vers l'H.D.R.¹³. Le 14 juin 2017, il présentait une H.D.R. « idéale »¹⁴ devant des H.D.R. reconnus par leurs pairs,¹⁵ en séance publique dans le cadre de la première Biennale d'architecture de Lyon. Ces H.D.R. ont permis d'écrire ceci : « Tout de même, quand tu vas te faire soigner par un toubib, t'aimerais que son doctorat en médecine ne lui ait pas été donné uniquement par un géographe, un philosophe, un historien d'art et un mathématicien ... mais qu'il y ait eu un toubib, non ? »¹⁶. La voie du doctorat en architecture par V.A.E. était ouverte ... comme celle de la H.D.R. ... ou presque ... faute de tuteur légitime¹⁷. À ce jour si c'est un succès personnel de carrière (nommé professeur) c'est un échec quant à l'objectif d'encadrer des doctorats V.A.E.

11 Le 20 mars 2013, en amphithéâtre de l'E.N.S.A. de Lyon, l'administration explique aux enseignants en architecture et particulièrement aux praticiens enseignants le projet qu'il serait bon de s'inscrire en thèse pour pouvoir, à terme, continuer à enseigner pleinement... vu la réforme en cours ... chiche ?

12 Monsieur Gilles Desèvedavy a obtenu le diplôme de docteur de l'université Paul Valéry Montpellier dans la discipline Architecture, Titre: « *Qui dira l'architecture ?* » soutenue le samedi 13 décembre 2014, membres du jury : Valérie Arrault, Professeur, Université Montpellier III, Présidente/ Irénée Scalbert, Professeur, Université de Limerick (Irlande) / Thierry Verdier, Professeur, Université Montpellier III, Tuteur / Pieter Versteegh, Professeur, École d'Ingénieurs et d'architecture de Fribourg (Suisse).

13 Il posait une question très claire dans son sous-titre : « Vérification scientifique (épistémologique et sociétale) au travers d'un cas individuel de l'hypothèse (prématurée) de la possibilité en 2013 d'un Doctorat/H.D.R. en architecture « par culture » (ici V.A.E.) »

14 Monsieur Gilles Desèvedavy a présenté une soutenance de H.D.R. « blanche ». Titre : « *Une nouvelle architecturicité ?* » le 14 juin 2017 dans le cadre de la Biennale d'Architecture de Lyon devant un jury constitué de 6 Pr./H.D.R. (2 absents) / Chris Younes, Philosophe, Professeur H.D.R. en E.N.S.A. / Clara Sandrini, architecte-urbaniste, Professeur H.D.R. en E.N.S.A. / Thierry Verdier, architecte et historien de l'art, Professeur H.D.R., Université Montpellier III, / Vincent Veshambre, géographe, Professeur H.D.R. en E.N.S.A./ Ali Limam, physicien, Professeur H.D.R. en I.N.S.A. / Philippe Madec, architecte, Professeur T.P.C.A.U. en E.N.S.A.

15 Conformément à l'esprit de la réforme, aux textes issus des intentions des politiques et des diplomates, avec une décharge d'enseignement et par V.A.E., ce projet a été mené, aidé par des H.D.R. venus d'autres disciplines, tous passionnés par l'Architecture et son enseignement, personnalités enthousiasmantes (ici remerciées), mais surtout spécialistes compétents et scientifiques conscients de la délicatesse épistémologique et ontologique que créait ce nouveau Doctorat. La fréquentation de ces scientifiques partenaires de l'architecture aura été un enchantement.

16 Entendu le 24 mai 2016 au Café du L.A.U.Re., rencontre de chercheurs (E.N.S.A. de Lyon)

17 Si les uns soutiennent la démarche épistémologique mais ne se sentent pas légitime en architecture, les autres légitimes en architecture ne connaissent pas suffisamment la procédure V.A.E. et donc ... à part Thierry Verdier, architecte mais déjà directeur de thèses de doctorat par V.A.E. il n'y aurait à ce jour personne de qualifié ?

- le second, Bastien Couturier, après avoir travaillé en agences d'architecture, obtenu un Doctorat en architecture et passé son H.M.O.N.P.,¹⁸ enseigne depuis plusieurs années en E.N.S.A. et écoles d'ingénieurs. Il est aujourd'hui Maître de conférences en enseignement du projet, docteur membre d'un laboratoire de recherche et architecte en titre. Si c'est un succès de carrière professionnelle (titularisation), l'investissement requis par le fait de mener durant plus d'une décennie ces activités de recherche, d'enseignement et de pratique, le plus souvent simultanément, était pour le moins incertain quant au résultat final.

Dans la discipline architecture gérée en L.M.D. où l'excellence est généralement réputée obtenue en huit ans sur le modèle universitaire, nous pouvons témoigner donc par expérience :

- Qu'en enseignement une qualification par doctorat pourrait permettre d'être reconnu et qualifié en huit ans, même si les places restent rares... mais hors enseignement du projet
- Qu'en architecture, sauf exception, aucune excellence n'est reconnue à ce jour dans les délais annoncés, ni en enseignement de projet, ni surtout dans la profession d'architecte.

Alors que dire à nos étudiants, sinon qu'à ce jour le Doctorat en architecture, très peu encadré par des architectes, n'incorporant pas leurs pratiques d'architectes sert essentiellement à être enseignant en école d'architecture mais sans doute même pas en projet d'architecture ? Et nos étudiants ne s'y trompent pas (les statistiques fournies par les E.N.S.A. quant aux parcours professionnels de leurs diplômés en témoignent). C'est donc bien un problème.

6. LE PROBLÈME

Le problème est collectif, technico-administratif, scientifiquement d'ordre épistémologique, et ontologiquement architectural, pour peu que l'architecture, y compris comme discipline, existât autrement que comme un enseignement ou un corpus scientifique, une grenouille ouverte sur une paille, mais également comme un biotope créatif et vivant.

Le problème dans les relations entre enseignants, chercheurs et praticiens serait surtout français car à l'étranger cela fonctionne plutôt bien : généralement les enseignants-chercheurs en place collaborent avec des praticiens sélectionnés qui, sous le titre de « professeurs invités », alimentent la recherche et l'enseignement de la discipline, considérée comme vivante. Des français repérés dans les avant-gardes ou parmi les praticiens brillants privilégiant leur agence, participent ainsi au rayonnement de l'architecture et de la recherche en architecture dans le monde... mais sans les E.N.S.A. en France¹⁹.

Le problème est d'abord quantitatif et en conséquence qualitatif. Quantitatif déjà par le nombre de contrats doctoraux « en Architecture » en E.N.S.A. S'il faut recruter des enseignants-chercheurs titulaires d'un doctorat, les dotations en termes de contrats doctoraux²⁰ depuis 2012 sont si peu nombreuses qu'elles laissent craindre le développement de thèses hors architecture et la titularisation de spécialistes universitaires non-architectes. On aurait pu s'attendre à ce que les dotations

18 L'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, telle que définie dans l'arrêté du 10 avril 2007.

19 Le statut de « professeur invité » correspondrait en France à celui d'« associé », des enseignants provisoires venus du monde professionnel et directement embauchés par les établissements pour un semestre ou deux, mais actuellement les postes de maître de conférences associés ou de professeurs associés servent plutôt de rampe de lancement ou de test avant titularisation, voire même parfois de longues voies de garages pour certains...

20 Quelques chiffres sur les contrats doctoraux en E.N.S.A. : en moyenne, ce sont près de 14 contrats doctoraux qui sont attribués chaque année par le ministère (13,75 pour être précis), soit moins d'un contrat par an et par école depuis le décret du 13 décembre 2012. Une moyenne qui se réduit à 10,6 contrats annuels si l'on excepte les demi-financements. De grandes fluctuations sont également constatées selon les années, avec un nombre croissant de financements incomplets : 14 en 2012, 8 en 2013, 4 en 2014, 12 en 2015, 21 en 2016 (dont 4 demi-financés), 15 en 2017 (dont un tiers en demi-financement), 16 en 2018 (dont plus des deux-tiers à demi-financés), 20 en 2019 (dont la moitié en demi-financement).

compensent le manque d'enseignants titulaires dans chaque E.N.S.A.²¹. Mais non. On ne constate ni l'un (augmentation des contrats doctoraux en architecture), ni l'autre (rééquilibrage entre E.N.S.A. par les contrats doctoraux), ni même un développement de la production de docteurs par V.A.E., généralement qualifiés, certes scientifiques débutants mais intellectuels précieux car organiques (Gramsci, 1948) et surtout produits très rapidement et tellement peu coûteux !

Quantitatif aussi en ce que les chiffres ne suivent guère les belles intentions, comme par exemple dans le rapport Gallot-Canchy (2014) : « *La mission recommande qu'une impulsion forte soit donnée pour permettre à des doctorats faisant une place à la pratique de trouver une traduction concrète. Le doctorat sur travaux et par la voie de la V.A.E. devrait ainsi se développer [...] il faudra donc veiller à ce que son statut l'inscrive dans une totale équivalence avec le doctorat classique tel qu'il existe aujourd'hui* » (Gallot-Canchy, 2014, 81)²². Or, selon les données de 2019, et depuis 2005, seuls huit docteurs en architecture ont obtenu ce diplôme par V.A.E. en France.

Qualitatif ensuite, car à cause de ces si faibles chiffres le doctorat (par recherche ou par V.A.E., mais en Architecture) reste invisible donc inexistant dans ses spécificités praticiennes. Il ne sert qu'à intégrer une pratique orthodoxe de laboratoire mais pas à y faire entrer la pratique de l'Architecture en tant que telle : un praticien peut s'y fondre comme scientifique mais pas s'y épanouir comme architecte. En résumé, à quoi le doctorat (notamment par V.A.E.) servirait-il, pour un architecte, avec ses références et ses mœurs (architecturales et non scientifiques) ? Chercher à publier revient pour un praticien à candidater auprès d'inconnus, et vouloir encadrer un doctorat dépend des H.D.R. déjà en place : toujours le manque de références scientifiques ! Le doctorat par V.A.E., *inéquivalent*, n'entre pas dans les mœurs des laboratoires et encore moins des Écoles Doctorales qui constituent les réels décisionnaires.

Le problème réside donc bien dans une mise en œuvre des intentions quantitativement et qualitativement... défailtantes.

Alors, quant à la « *construction et réception* » de la nouvelle discipline scientifique architecture aujourd'hui il y a un double souci de construction et de réception :

- La construction n'est pas conforme aux promesses de la ministre « ... nous créerons un statut d'enseignant-chercheur. Il préservera le double ancrage académique et professionnel ... »²³ car cette construction n'est pour l'instant qu'essentiellement académique.
- La réception par la profession est très négative²⁴ et le doctorat en architecture majoritairement considéré encore en France comme inutile sauf à vouloir faire carrière non pas dans le monde de l'architecture mais bien sur architecture dans le monde académique.

21 Quelques chiffres sur la répartition des contrats doctoraux entre E.N.S.A. (2019) : les établissements en net déficit de titulaires (plus de 60% d'enseignants précaires) sont ceux de Lyon, Marne-La Vallée, Nantes, Bretagne, Clermont-Ferrand et Nancy. Or, la moitié de ces 6 établissements n'ont reçu, au mieux, qu'un seul financement de contrat doctoral depuis 2012... quand les E.N.S.A. les mieux dotées (Paris-Malaquais 60% d'enseignants-chercheurs titulaires, Paris-Val de Seine 59% et Marseille 56%), en recevaient chacune de six à huit contrats au cours de ces huit dernières années. Seule correspondance semble-t-il pour l'E.N.S.A. de Nantes (36% de titulaires en 2014, et 11 contrats doctoraux attribués depuis 2012, mais près de la moitié en financement partiel). Confrontation des données du rapport Gallot-Canchy (2014), *op.cit.*, et des *Campagnes d'attribution des contrats doctoraux alloués* par le ministère de la Culture au cours des 8 dernières années universitaires (2012-2020).

22 « Une nouvelle ambition pour la recherche dans les écoles d'architecture. Propositions pour un statut d'enseignant-chercheur » Rapport n°2014-074 - Nov.2014 ... qui suit le rapport Feltesse-Duport de 2013 (voir sa page 38) et précède la « Stratégie nationale pour l'architecture » de 2015 (voir ses mesures 16 et 17).

23 Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, « discours prononcé à l'occasion de la présentation de la stratégie nationale pour l'architecture » à Paris le 20 octobre 2015.

24 L'enseignement du projet en danger, *Bulletin de la SFA*, n°56 du deuxième trimestre 2020, <https://sfarchi.org/wp-content/uploads/Bulletin-56-appel-%C3%A0-contributions.pdf>

- « Lettre ouverte – La pratique est-elle encore la materia prima des Ecoles ? », le 15 septembre 2020 par Xavier Gonzalez et Marc Mimram, <https://chroniques-architecture.com/tpcau-la-pratique-est-elle-encore-la-materia-prima-des-ecoles>

Bien sûr le monde académique sur architecture contestera²⁵, reste qu'il y a donc pour le moins débat, voire controverse, donc bien problème et qu'à tout problème il demeure possible de proposer des solutions ?

7. UNE SOLUTION

Le problème aurait une solution, s'il était soutenu par l'ensemble des catégories concernées : architectes, enseignants-chercheurs et étudiants, à conditions qu'ils soient en architecture. C'est donc bien un souci « corporatiste ». Le corporatisme étant entendu ici à la fois comme une tradition étudiante, une forme de syndicalisme limité à un champ professionnel et l'ensemble des personnes exerçant une profession (que ce soit ici enseignant-chercheur ou architecte). Certes, le corporatisme possède aussi une connotation péjorative, un côté « rétif aux changements » ... mais le corporatisme serait ici un égocentrisme didactique.

Les scientifiques ne représentent-ils pas aussi une corporation, celle des PhD, considérant qu'ils forment avant tout, à leur image, des docteurs dans une discipline ? C'est en partie légitime. Pour autant, doivent-ils prendre toute la place ? À ce compte, les enseignants en architecture formeraient alors prioritairement... des enseignants en Architecture. Certes, les architectes représentent aussi une corporation, considérant qu'ils forment avant tout à leur image des architectes, et c'est en partie légitime aussi. Pour autant, doivent-ils prendre toute la place ? À ce compte, les enseignants en Architecture formeraient alors prioritairement... des héritiers, voire des collaborateurs.

Le mot « corporation » appartient aussi au monde étudiant. Pourrait-on imaginer qu'aujourd'hui encore la plupart des étudiants en Architecture s'imaginent (naïvement ?) devenir avant tout ... architectes, indifféremment docteurs, praticiens ou même enseignants, mais porteurs de cette compétence spécifique du « projet » ? L'« Architecture » étant entendue comme une discipline faite de théorie, de pratique et pour eux d'avenir, voire d'excellence harmonisée via le Doctorat ?

Notre solution pour nos étudiants, et plus largement pour l'Architecture, pourrait-être de proposer un même doctorat en Architecture. Celui-ci, sous trois formes complémentaires et en grande partie reliées entre elles par des participations croisées en jurys, créerait de fait une unité disciplinaire convergente :

- Un doctorat pour scientifiques (PhD) sur thèse, aujourd'hui en place, théorique.
- Un doctorat pour professionnels (V.A.E.) sur références, aujourd'hui juste amorcé, pratique.
- Un doctorat en convergence (DDes), visant une excellence réellement en 8 ans, à inventer avec la profession et les laboratoires, en émulsionnant H.M.O.N.P., V.A.E. et contrats C.I.F.R.E.

Ainsi, un tel doctorat en Architecture composite « fruit de la pratique et de la théorie » solidifierait non seulement l'enseignement de l'Architecture mais aussi son expertise.

À terme il semblerait heureux, pédagogiquement, scientifiquement, professionnellement et pragmatiquement, d'opérer un rapprochement entre des enseignants tous docteurs en Architecture, aussi bien par expérience (V.A.E. ou DDes) que par thèse (PhD), tous reconnus par des pairs, à la satisfaction de la Profession comme de la Recherche, des étudiants et de presque tous les enseignants-chercheurs. La discipline « Architecture » reconstituée ainsi avec la profession, les laboratoires et les E.N.S.A., participerait alors au rayonnement de l'architecture française (passée présente et à venir) et

²⁵« Cessons d'opposer théoriciens et praticiens » en Janvier 2020 Des architectes, des géographes et des urbanistes, enseignants et chercheurs au sein des écoles d'architecture, réagissent collectivement l'appel à contributions lancé par la SFA : <https://www.amc-archi.com/article/point-de-vue,11581>

de sa recherche d'essence vivante et utile dans une vraie harmonisation européenne non juste administrative mais effective.

8. CONCLUSION

ARCHITECTURicité ©, comme un concept deleuzien, devient ici un outil au service de l'architecture (ses pratiques, son enseignement, son expertise) de la revendication de son ontologie (son essence, ses permanences) qui nommerait en survol ses complexités (doctrines et pratiques) pour non seulement les réunir mais aussi les visibiliser pour surtout les défendre, y compris dans le cadre d'une discipline nouvelle portant le nom d'architecture, dont il est important de respecter la nécessaire scientificité sans pour autant en diluer les spécificités !

Sans oser statuer sur l'*utilité* d'une discipline scientifique, il reste sûrement constitutif d'en respecter l'inscription dans la science au regard de savoirs (constituer ce que l'on sait) partageables mais sachant rester « situés » (inscription dans la société), comme de recherches (sachant rester modestes face à ce qu'on ignore) si l'on souhaite qu'elle soit bien construite et bien reçue ... dans le réel vivant, mouvant entre science art et continuelles ruptures d'évidences. Quel que soit le futur de sa discipline scientifique, l'architecture vivra aussi comme une *chose* abstraite générale mais inséparable, étudiable avec rigueur certes, mais aussi vécue avec érudition passionnée sinon savoirs constitués ... et beaucoup d'amour !

ARCHITECTURicité © c'est pour l'instant essentiellement un nom, le mot que nous avons inventé pour mieux circonscrire cette ... chose, sans doute à étudier froidement mais aussi à partager joyeusement car bien nommer la chose serait ajouter au bonheur de ce monde.

Bibliographie

- Couturier, B., (2018). *Monuments historiques radiés : caractérisation de la valeur monumentale par l'étude des annulations de protection*, Thèse de doctorat en Architecture, Lyon : Université Lumière Lyon II.
- Desèvedavy, G., (2014). *Qui dira l'architecture ?*, doctorat en Architecture dans le cadre d'une procédure de Validation des Acquis de l'Expérience (V.A.E.), Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier III, Service Universitaire de Formation Continue.
- Desèvedavy, G., (2017). *Une nouvelle architecturicité ?*, Habilitation à diriger des recherches « Blanche », Lyon : Première biennale d'architecture de Lyon.
- Desèvedavy, G., (2016). *Une nouvelle architecturicité ?*, *Café du LAURE*, Lyon : E.N.S.A. de Lyon, EVS-LAURE, <https://www.canal-u.tv/chaines/E.N.S.A.-de-lyon/2014-2015/gilles-desevedavy-une-nouvelle-architecturicite>
- Feltesse, V. ; Duport, J.-P. ; Le Baut, S., (2013). *Concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche en architecture*, Paris : Ministère de la Culture et de la Communication.
- Gallot, G. ; De Canchy, J.-F. ; Roussel, I. ; Quenet, J.-M., (2014). *Une nouvelle ambition pour la recherche dans les écoles d'architecture. Proposition pour un statut d'enseignant chercheur*, Paris : Rapport conjoint de l'Inspection Générale des Affaires Culturelles (IGAC) et de l'Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Recherche (IGAENR)
- Gonzalez, X. ; Mimram, M. *et ali* (2020). *Lettre ouverte – La pratique est-elle encore la materia prima des Ecoles ?*, Paris : Chroniques d'architecture, En bref, <https://chroniques-architecture.com/tpcau-la-pratique-est-elle-encore-la-materia-prima-des-ecoles>

- Gramsci, A., (1948, rééd. 2022). *Cahiers de prison. Anthologie*. Paris : Gallimard.
- Jencks, C., (1977). *The Language of Post-Modern Architecture*, Londres : Academy Éditions, trad. Collet, C. ; De Vallée, C., (1979), *Le langage de l'architecture post-moderne*, Paris : Denoël.
- Ministère de la culture et de la communication (2015). *Stratégie nationale pour l'architecture*, Rapport des groupes de réflexion remis le 7 juillet 2015 à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, Paris : Ministère de la Culture et de la Communication.
- Pellerin F., (2015). *Discours de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé à l'occasion de la présentation de la Stratégie nationale pour l'architecture*, le 20 octobre 2015, Paris : Ministère de la Culture et de la Communication.
- Plan urbanisme construction architecture, (2019). *Recherche architecturale, urbaine et paysagère. Répertoire des unités de recherche des E.N.S.A.*, Paris : Ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines, Service de l'architecture.
- Société française des architectes, (2020). *L'enseignement du projet en danger*, Bulletin n°56, deuxième trimestre 2020, Paris : SFA, <https://sfarchi.org/wp-content/uploads/Bulletin-56-appel-%C3%A0-contributions.pdf>
- Steichen, R., (1994). *Règlement (CE) n° 2257/94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes*, Bruxelles : Journal officiel de la Commission des Communautés Européennes n° L 245/6 du 20. 9. 94, 6-10.
- Vitruvius Pollio, M., dit Vitruve, (1847). *De l'architecture, Livre I*, trad. Maufra C.L., Paris : C.L.F. Panckoucke.
- Collectif, (2020). « *Cessons d'opposer théoriciens et praticiens* » *Réponse collective à la SFA*, Paris : AMC, article 11581, Points de vue, <https://www.amc-archi.com/article/point-de-vue,11581>